

KUL TIGIN BITIGTIGIDA QO'LLANGAN BA'ZI SO'ZLARNING MA'NO KO'LAMI

Baxtiyor Abdushukurov

filologiya fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110561>

Аннотация. Ushbu maqolada Kul tigin bitigtoshida qo'llangan ayrim leksik birliklar semantikasiga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, yodnomada ifodalangan so'zlar qadimgi turkiy til, eski turkiy til, eski o'zbek adabiy tili manbalari hamda hozirgi o'zbek adabiy tili bilan qiyosiy o'rganilgan. Natijada bu atamalarning davrlar o'tishi bilan rivojlanishi, o'zgarishi va zamonaviy adabiy tilga ko'chishi, faol qo'llangan leksema turli omillar bois arxaiklashib qolishi, u o'rnini boshqa tillardan o'zlashgan so'zlarga bo'shatib berishi singari masalalarga oydinlik kiritilgan.

Kalit so'zlar: *turkiy tillar, run bitiklari, leksik qatlam, Kul tigin, arxaik unsurlar, yozma manbalar, ichki omil, ekstralingvistik omil, eski turkiy til, eski o'zbek adabiy tili.*

Turkiy tillar leksik qatlamini tadqiq etishda run bitiklari eng qadimiy obidalardan hisoblanadi. Ammo ayrim turkologlar bu yodgorliklarning turkiy tillar uchun "bobo til" sifatida qaralishini ma'qullamaydilar va hozirgi turkiy tillardagi arxaik elementlarning bitiktoshlarda uchramasligini asos sifatida keltiradilar. Bu yodnomalar tilining umumturkiy til emas, balki shu tilning kichik bo'lagi ekanligini o'rinli ta'kidlaydilar. Darhaqiqat, yozma manbalar davr tili xususiyatlarini imkon qadar to'liq aks ettiradi, ammo yodgorliklar tili davr tilining ayni o'zi emas. Bunda muallifning so'z qo'llash mahorati, fikrini to'liq aks ettira olish qobiliyati, nutqiy imkoniyati ham o'ziga xos o'rin tutadi. O'rxun-Yenasoy yozma yodgorliklari turkiy tillarning qadimiy xususiyatlarini mukammal aks ettira olmasa-da, turkiy tillarning tarixiy taraqqiyot bosqichiga oid muhim manba sifatida ahamiyatlidir.

Qadimgi turkiy tilning run yozuvida bitilgan namunalardan biri **Kul tigin** bitigidir. Bu bitiktosh ikkinchi turk xoqonligi asoschisi Eltarish xoqonning kichik o'g'li Kul tigin sharafiga qo'yilgan. U 731-yilda 47 yoshida vafot etgan. Yodgorlik uning akasi Bilga xoqon tomonidan 732-yilda o'rnatilgan. Matn muallifi esa Bilga xoqonning o'g'li Yo'llug' tegin. Bitiktosh Mo'g'ulistonning Kosho-Saydam vodiysida O'rxun daryosining qirg'og'ida topilgan. Hozir ham o'rnatilgan joyida turibdi. Yodgorlikdagi asosiy matn turkiy tilda. Ters yuzida xitoycha matn ham bor. Turkiysi o'rxun-yenisey xatida yozilgan.

Yozma manbalar tilini o'rganish leksikologiyaning nazariy qoidalarini asoslashga yordam beradi, mazkur tilda so'zlashuvchi xalqning boshqa xalqlar bilan o'zaro aloqa, munosabatlarini belgilash va baholashda muhim vositalardan biri sanaladi. Leksika tilning boshqa sohalariga nisbatan turli ichki va tashqi ta'sirlarni o'zida mujassam etgani bois, xalqning madaniy, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi o'zgarish va o'sishni aniqlashga ko'maklashadi. [Бафоев Б., 1983]

Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" dostonida "xudo, tangri"ni bildirib kelgan **idi** (*quluḡ men idim sen*; DTS,203) so'zi ilk bor Kul tigin yodgorligida "sohib, ega", "hokim" ma'nolarida voqelangan: ...*yär sub idisiz bolmazun täyin – yer-suv egasiz bo'lmasun deb* (KTb,19); *Ötükän yişda yeg idi yoq ermiş* – O'tikan vodiysida yaxshi xo'jayin yo'q ekan (KTb,4). Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida teonimning **izi** varianti "tangri" ma'nosida ishlatilgan (DTS,203). Nosiruddin Rabg'uziy mazkur fonetik shaklni «ega», «xudo» semalarida qayd etgan: *Qamuḡ uqalā idilāri allinda muqarrar va ma'lum turur...* (QR,218r15); *Jabrāul idi yarliḡi birlā yelgā erklik bolḡan fariştagā aydi...* (QR,30v4).

Bugungi kunda **idi**→**izi**→**ezi**→**egä** shaklida "sohib" ma'nosida qo'llanib kelmoqda. "Tangri" ma'nosi esa *Idiyev, Idimechev* singari ruscha familiyalar, *Idiqul, Ezidyor, Eziddin, Egam, Egamoy, Egamqul, Egamberdi, Egamnazar, Egamshukur* (O'I,161,508,509), *yaratgan egam, qodir egam, parvardigor egam, yolg'iz egam* kabi antroponim va birikmalar tarkibida uchraydi. So'zning dastlabki **Idi** shakli Bilga hoqon bitigtoshida **ïduqut** (BXb,25) qo'shma so'zi tarkibida unvonga nisbatan qo'llanib, XII-XIV asrlarga mansub uyg'ur yuridik hujjatlarida **Idi qurt** (DTS,203) tarzida kishi ismini ifodalagan bo'lsa-da, eski o'zbek tilida istifoda etilmaydi.

Qadimgi turkiy tilda, xususan, Kul tigin bitigtoshida **tänri** so'zi ikki ma'noda ishlatilgan: "ulug' tangri, xudo"; "falak, osmon": *Tänri-täg täñridä bolmiş türük bilgä qaḡan* – Tangri(osmon)day, tangridan bo'lmish turk bilga (dono) xoqon (KTb,1). Bu so'zning "xudo, iloh" ma'nosi turli dinlarda turlicha tushunilgan. Ko'k tangri diniy tushunchasidagi Kök täñri "ko'kdagi tangri"ni bildirgan. Moniylik dinida esa quyidagi tasavvurlar amal qilgan: *Kün Täñri – Quyosh tangri, Ay Täñri– Oy tangri, Yaşin Täñri - Yashin tangri, Yel Täñri – Yel tangri. Turk buddistlar tushunchasida Täñri täñrisi – Oliy tangri Buddadir. Musulmon turklarda Täñri – Haq taolo(Alloh)dir.* [Содиқов Қ.,2006] Bundan tashqari, "Oltun (tusli) yorug'" yodgorligi va Yenisey bitigtoshlarida leksemaning "hukmdor, janob", "diniy" semalari kuzatiladi: *Bu sabiḡ eşitip, men ötrü olarqa inča tep tedim aya edgülärim*

tänrilärim – bu soʻzni eshitib, ularga shunday dedim: “Ey mening yaxshilarim, hukmdorlarim!” *Tänri elikkä elčisi ertim* – men diniy qabilalar uyushmasining elchisi erdim (DTS,544). “Devon” da quyidagi qaydlarni oʻqiymiz:

Tün kün tapun täñrigä boynamağil

Qorqup añar eymänü oynamağil.

Kecha-kunduz ulugʻ tangriga ibodat qil, yoʻldan ozib adashma. Xudodan qoʻrq, undan uyal, undan qoʻrqib, oʻynashdan saqlan. Xudo halok qilgʻur kofirlar osmonni *tänri* deydilar, shuningdek, ular koʻzlariga katta koʻringan har narsani, chunonchi, katta togʻ, haybatli yogʻochni ham *tänri* deb ataydilar. Shuning uchun ham ular shunga oʻxshash narsalarga sajda qiladilar. Ular bilagʻon odamni *tänrigän* deb atashlari ham shundandir. Demak, Mahmud Koshgʻariy qayd etilgan leksemaga “xudo”, “osmon”, “katta va haybatli narsa” maʼnolarini yuklagan.

S.Mutallibovning yozishicha, Mahmud Koshgʻariyning *tänri* haqidagi izohini ikki xil tushunish mumkin:

Birinchi, bu izoh XI asrda yashagan xalqlar tiliga emas, balki ancha qadimiy, yaʼni yer, koʻk, quyosh, oʻtlarga topinuvchi shomonlik davridagi xalqlar eʼtiqodiga doir maʼlumot hisoblanadi. Chunki Koshgʻariy koʻk soʻzi “osmon” maʼnosini ifodalashini taʼkidlagan, biroq uni tangri sifatida eʼtiqod qiladilar deb uqtirmagan.

Ikkinchi, uni XI asrda islomni qabul qilmaganlar shunday eʼtiqod qilar edilar degan mazmunda tushunish mumkin. Bu variant yana ham yaqinroqdir, chunki Urxun yodgorliklarida ham shu tariqa eʼtiqodni koʻramiz. Ularda olamning yaratilishi, diniy eʼtiqodlarga oid maʼlumotlar kam boʻlib, tangriga qulluq qilish, oʻlim, taʼziyalar haqida soʻz boradi. Lekin unda yer, koʻk, tangri deb izohlangan. Mahmud Koshgʻariyning bu xil izohlari, bir tomondan, diniy eʼtiqod tarixi haqida tadqiqot olib boruvchilar uchun muhim hujjat boʻlsa, ikkinchi, alloma oʻz asarida uzoq tarixiy voqealarni ham hisobga olganini koʻrsatuvchi dalildir (MK,III,387-388).

Tengri “Boburnoma”da “Alloh” soʻzining sinonimi sifatida shaxsning sidqidildan eʼtirofi berilgan oʻrinlarda qoʻllangan: *Tengri menga boshdin jon berdi.* [Холманова 3., 2021] Manbalarda bu soʻzning kelib chiqishi xususida turlicha qarashlar mavjud: 1) täñiz “dengiz”; 2) tañ - “tong” va misr tilidagi ra – “quyosh”, yaʼni “tongdagi quyosh”; 3) teñ - “teng”, yaʼni “barchaga teng qarovchi”.

Qağan soʻzi Kul tigin bitigtoshida “hukmdor, davlat boshligʻi” maʼnosida, shuningdek, kishi ismlari tarkibida qayd etilgan: *Tänri yarliqaduqin üçün özüm qutim bar üçün qağan olurtum* – Tangri yorlaqagani uchun, baxtim borligi uchun

xoqon bo'ldim (KTb,9); *Bilgä qağan, Baz qağan, Bumîn qağan*. Ayni paytda, yodnomada kalima **qağanliğ** (xoqonli), **qağansira** (hukmdorini yo'qotmoq) kabi leksemalarning yasashida o'zak sifatida ishtirok etgan. Atama Turfon matnlarida **qağan qan** (oliy hukmdor) juft so'zining yuzaga kelishiga asos vazifasini o'tagan bo'lsa, "O'g'uznoma" dostonida o'zining dastlabki shakli va ma'nosida kelgan (DTS,405). Eski turkiy tilning dastlabki manbalarida *xağan* (MK,III,172), *xan* (DTS,636) fonetik variantlari uchraydi: *xan süsin qurdi* – shoh askarini to'pladi, tartibga soldi (MK,II,14). Demak, ma'lum bo'ladiki, **q** undoshining **x** tovushiga o'tishi hodisasi XI asrda yuz bergan.

Xan istilohi To'nyuquq bitigtoshida **qan** shaklida «hukmdor», "Oltun yoruq" asarida «yo'l boshchi, boshliq» ma'nolarini anglatgan: *Täñri anča temiş erinč, qan bertim, qanniñ qodup içikdiñä* – Tangri shunday dedi: men senga xon berdim, sen esa o'z xoningni tashlab, o'zgaga bo'ysunding; *Ötrü täñri qanı Xormuzta täñri täñrisi Burxanqa inča tep ötüğ ötünti* – Shundan keyin ma'budalar yo'l boshchisi tangri Xurmuzta tangrilar tangrisi Burxandan iltimos qildi (DTS,417). O'rganilayotgan atama «Qutadg'u bilig» hamda «Devon»da o'zining asl ma'nosida ishlatilgan: *Bu Tawğaç Qara Buğra xanlar xanı* (DTS,636); *Xandan basut* (yordam) *tilärlär* (MK,I,427). Bu so'z Alisher Navoiy asarlarida ham ayni semada qo'llangan: *Māil qildi burun Xitā xanı bay' qılmaq berib bahā anı* (III,412). Mahmud Koshg'ariy **xan** so'zini quyidagicha izohlaydi: *Afrosiyobning bolalari ham xon deb yuritiladi. Afrosiyob xoqondir. Bu nom bilan atalish voqeasi haqida uzun hikoya bor* (MK,III,172). L.Budagov lug'atida **qan** mo'g'ulcha **qaan** so'zining qisqargan shakli sifatida qayd etiladi (SSTTN,I,527). Ayrim turkologlar atama **qağan** leksemasining qisqarishi natijasida yuzaga kelgan degan fikrni ilgari suradi. [Бартольд В.В., 1963] Shuningdek, mazkur leksema xitoy tilidagi ke «buyuk, ulug'» +kuan «hukmdor» terminidan olinganligi haqida ham ko'z qarash mavjud. [Дадабоев X., 2007]

Kul tiginda **bodun** termini ham "oddiy xalq", "etnik jihatdan tarixiy birlik, muayyan xalq" ma'nolarini bergan: *Türük bāklār bodun bunı äsidiñ* – turk beklari, xalqi, buni eshiting (KTb,10); *Toqquz oğuz bodun kántü bodunim ärti* - To'qqiz o'g'uz xalqi o'z xalqim edi (KTb,44). Turfon matnlarida "aholi", "odamlar" semalarida aks etgan. Ushbu atama "Oltun yoruq" yodgorligida **bodun buqun**, **bodun qara** juft so'zlari tarkibida kelib "aholi", "el, xalq" ma'nolarini ifodalagan (DTS,108). "Devonu lug'otit turk" asarida **bodun** etnonimi "xalq" ma'nosida ishlatilgan (MK,I,170). Uning **bozun** varianti "el-yurt, olam", "jamo'a" (MK,III,88),

chigillar tilida “xalq, omma” (MK,I,379; 433) ma’nolarini, **z** harfini **y** undoshiga almashtiradiganlar tilida **boyn** fonetik shakli “jamo” semasini bildirgan:

Körklüg tonuğ özünä,

Tatliğ ašig azinqa.

Tutgil qonuq ağırlig,

Yazsun yaviñ bozunqa – Chiroyli to‘ningni o‘zing kiy, shirin taomlaringni boshqalarga tut, mehmondo‘st bo‘l, toki shuhrating olam (el-yurt)ga (MK,I,80). XIII asr oxiri – XIV asr birinchi yarmida yashagan Nosiruddin Rabg‘uziy *bozun* so‘zidan “qavm” (QR,58v21), “xalq” (QR,32r17), “odamlar” (QR,58r19) kabi ma’nolarni ochib berishda foydalangan. Mazkur atama keyingi davr manbalarida qayd etilmasada, *bodun* bugungi kunda **Budunov, Budunova, Bodunov, Bodunova** singari ruscha familiyalar asosida saqlanib qolgan. *Bodun-bozun-boyunning* kelib chiqishi xususida shuni aytish mumkinki, etnonim To‘nyuquq va Mo‘yun chur yodnomalarida “qabila, urug‘” ma’nosini anglatgan **bod** so‘zidan yasalgan (DTS,107).

Kul tigin yodnomasida shahar **balıq** deb yuritilgan: *kü äsidip baliqdaqı tağmiqmıs tağdaqı inmis* – ovozani eshitib, shahardagi toqqa chiqibdi, tog‘dagi pastga tushibdi (KTb,12). Shuningdek, kalima bitigtoshda joy nomi tarkibida ham kelgan: *Äñ ilik Toğu baliqda sünüşdimiz* – eng avval To‘g‘u baliqda jang qildik (KTb,44). Termin Eltarish xoqonning maslahatchisi, sarkarda To‘nyuquq nomiga qo‘yilgan bitigtoshda, Moniy manbalari, Turfon matnlari hamda X asrga oid “Oltun yoruq” (DTS,80) asarida ayni shakl va mazmunda aks etgan: *üč ottuz baliq sidi* – yigirma uch shahar mag‘lub bo‘ldi (KTb,19). Mahmud Koshg‘ariy ushbu so‘zning izohi borasida shunday yozadi: *baliq – johiliya davridagi turklar va uyg‘urlar tilida shahar. Uyg‘urlarning eng katta shaharlariga Beš baliq deyilishi shundandir. Beš baliq- besh shahar demakdir. Uyg‘urlar boshqa bir shaharlariga Yanı baliq – yangi shahar deyдилar* (MK,I,360). “O‘g‘uznoma” dostonida **baluq** fonetik varianti qo‘llangan (DTS,81). Turfonda topilgan obidalarda bu so‘zning **känd** (DTS,290) sinonimi kuzatiladi. Shu ma’nodda aytish mumkinki, qadimgi turkiy tilda *känd* leksemasi *baliq* kalimasi bilan oldiniga ma’nodosh sifatida qo‘llangan bo‘lsa, keyinchalik, to‘g‘rirog‘i, XII-XIII asrlarga kelib uning o‘rnini butunlay egallagan.

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” dostonida “xon qarorgohi, saroy” (DTS,370) ma’nosidagi **ordu** atamasi birichi bor Kul tigin bitig- toshida qayd etilgan: *oğuz yağı orduğ basdı* – o‘g‘uz dushman o‘rdani bosdi. Ko‘k turk xatida yaxlit kitob holida saqlangan “Irq bitig”ida ham zikr etilgan ma’no istifoda qilingan (DTS,370). Mahmud Koshg‘ariy lug‘atida bu so‘zning “xon qarorgohi, saroy”

(MK,I,145), “shahar” semalari borligi ko‘rsatib o‘tilgan: *beg bir erig ordulandi* – bek bir yerni o‘ziga shahar (MK,I,291). Shu bilan birga, “Devon”da uning toponim va antroponim sifatida qo‘llanishi ham tilga olingan. Ya’ni: *ordu* - Balasog‘un yaqinidagi bir shahar; *ordu bashi* - shohlar xizmatidagilarning ismi (MK,I,145). Eski o‘zbek tilida mazkur kalima qarorgoh, qo‘shin, askar turadigan lagerga nisbatan qo‘llangan (ANATIL,III,611). “Boburnoma” asarida “xon qarorgohi, saroy”, “qo‘shin tushgan joy, lager”, “shahar”, “joy nomi”, “kishi ismi” kabi semalarda kelgan (BN,73,79,98,106,335). Professor Qosimjon Sodiqovning e’tiroficha, *ordu* so‘zi bugun kunda ayrim otlarda uchrab turadi. Jumladan, hozirda Pokistonning davlat tili bo‘lgan *urdu tili* eski o‘zbek tilidagi *ordu* kalimasidandir. Bu atama boburiylar zamonida “o‘rda tili, saroy tili” degan ma’noni anglatib, keyinchalik butun bir xalqning yozma adabiy tiliga aylangan. Mirzo G‘olib ana shu tilda ijod qilgan. Yoki Toshkent shahrining qoq o‘rtasida *O‘rda* degan joy bor. Qachonlardir bu yerda xon o‘rdasi joylashgan edi, *O‘rda* oti o‘shandan qolgan.

“Azob chekmoq, qiynalmoq” ma’nosidagi **ämgä**- fe’lidan yasalgan **ämgäk** so‘zi Kul tigin bitigida mehnat, qiyinchilikka nisbatan ishlatilgan: *On oq bodun ämgäk körti* – O‘n o‘q xalqi qiyinchilik ko‘rdi (KTb,19). Turfon vodiysida topilgan manbalar matni, X asr yodgorligi sanalgan “Oltun yoruq”da ayni shakl va ma’noda ko‘zga tashlanadi (DTS,172). Mahmud Koshg‘ariy lug‘atida bu atama **emgäk** fonetik shaklida berilgan: *emgäk ekindä qalmas* - mehnat bo‘sh ketmaydi (MK,I,134). Shu bilan birga, bu kalima “Devon”da “yurak burug‘i, ich ketish” ma’nosidagi **emgäk tolğag** (MK,II,333) juft so‘zining shakllanishiga asos bo‘lgan. “Qisasi Rabg‘uziy” va “Mahbub- ul-qulub” asarlarida ham ayni semada uchraydi: *Emgäkdin alarğa ārām yoq* (ANATIL,III,563). Atama keyingi davr manbalarida qayd etilmasa-da, hozirda Janubiy Xorazm, Qipchoq, Xonqa, Mang‘it shevalarida **əmgək/emgək** (mehnat, qiyinchilik) tarzida uchraydi: *əmgək chəkmək* (O‘XSHL,29). Kul tigin bitigida tahlilga tortilgan so‘zning **is** sinonimi ham istifoda etilgan: *Bunča isig kücüg bærtükğärü saqinmatı* – shuncha mehnatini, kuchini sarf etganini andisha qilmay (KTb,10).

Turfon matnlarida “yo‘qsil, bechora odam” (DTS,147) ma’nosida ishlatilgan **čigay** Kul tigin bitigtoshida **čigany** shaklida ikki semani ifodalash uchun xizmat qilgan: “kambag‘al, qashshoq”: *yoq čigany bodunuğ qop qoburtdim* – yo‘q, qashshoq xalqni yaxshilab oyoqqa turg‘azdim (KTb,10); *čiganyğ bay qilti* – kambag‘alni boy qildi (KTb,16). Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida **čigay** “yo‘qsil, bechora odam”, “kambag‘allik” ma’nolarida kelgan: *Qamuğ ezgü esiz čigay bayliqim bayatdin körür men* - ko‘rgan hamma yaxshilik va

yomonliklarimni, faqirlik va boyligimni tangridan deb bilaman (DTS,147). “Devonu lug‘otit turk”da *čigān* va *čigāy* fonetik shakllari istifoda etilgan: turklar kambag‘alni *čigāy* desalar, arg‘ular *čigān* deydilar (MK,I,67); *Kōñül kimiñ bolsa qali, Qilsa küčün bolmas ani toq bay* – ko‘ngli och, yo‘qsul bo‘lgan kishini kuch bilan to‘q, boy qilish mumkin emas (MK,III,257). *Čigāy*ning XIV asr va eski o‘zbek tilida iste’molda bo‘lganini Rabg‘uziy (QR,128v21) va Alisher Navoiy asarlaridan bilib olish mumkin:

Tindurur bayu čigāynni hākimi ravšan zamir,

Yarutur ābād ilā vayrānanī mehri munir (ANATIL,III,472).

Törü leksemasi Kul tigin yodnomasida “rasm-rusum”, “tartib-qoida”, “hokimiyat” semalarini ifodalagan: ...*türük bodunin älin törüsin tuta bärmis* - turk xalqining davlatini, rasm-rusumini tutib turgan [lar] (KTb,1); ...*ačum apam törüsinčä yaratmis* – ota-bobolarim qonun-qoidalari bo‘yicha tashkil qilibdi (KTb,13); ...*qağan älin törüsin anča qazğanti* - xoqon davlatini, hokimiyatini shu xilda qozondi (KTb,31). Bilga hoqon bitigtoshi, Turfon matnlari va «Oltun yoruq» yodgorligida “urf-odat”, “tartib-qoida”, “to‘y bazmi” ma’nolarida kelgan: *Türgäs qağanin qizın ärtänü uluğ törün oğlima alip bārtim* – Turgash xoqonning qizini katta to‘y qilib og‘lima olib berdim (DTS,581). Yusuf Xos Hojib “qonun-qoida” ma’nosini atamaning **törä** varianti hamda **törä toqa**, **törü toqa** so‘zlariga yuklagan (DTS,580). “Devonu lug‘otit turk”da *törü* “rasm, odat”, “insof, adolat” semalarini anglatgan: *äl qalip törü qalmas* – mamlakat tashlanadi-yu, odat tashlanmaydi (MK,III,240); *Küč aldın kirsä, törü tünlüktän čiqar* – zulm eshikdan kirsä, insof, adolat tuynukdan chiqadi (MK,II, 25). Rabg‘uziy qissasi tilida esa *törä* fonetik shakli «urf-odat», «qonun-qoida» semalarini bildirgan: *Bu qonuq tutmaq töräsini xalqqa qođğan İbrāhim* (QR,37v14); *Aydi: elčini öldürmāk pādšāhlar töräsi ermäs* (QR,230r20). Bu leksemaning “Xazoyinul - maoniy” devonida kuzatilishi uning eski o‘zbek tilida ham istifoda etilganini ko‘rsatadi:

Törä birlä baš urub tut xanğa,

Sarqutın ber meni besāmānğa (ANATIL,III,270). Hozirda mazkur so‘z ko‘chma ma’noda **to‘ra** (rasmiyatchi), **to‘ralarcha** (rasmiyatparastlarga xos ravishda), **to‘rachilik** (ishga rasmiyatchilik bilan qarash) kabi atamalar tarkibida saqlanib qolgan (O‘TIL,IV,258).

Kul tigin bitigtoshida o‘zak, tomir, asl **kök** deb yuritilgan: *Idi oqsiz kök türük anča olurur ärmis* – xo‘jayinsiz (hech kimga tobe bo‘lmay), tonobsiz (cheklanmagan yerga ega bo‘lib), asl turk shu tarzda yashar ekan (KTb,3). Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida kalimaning “o‘zak, ildiz”, “asos” semalari

mavjudligini ko‘ramiz: *bular erdi din ham šari’at köki* (DTS,312). Kezi kelganda aytish kerakki, mazkur dostonda **kök yıldız** juft so‘zi “o‘zak, ildiz” ma’nosida. [Рустамий А., 2022] qo‘llangan o‘rinlar ham ko‘zga tashlanadi. Mahmud Koshg‘ariyning yozishicha, *kök* o‘g‘uz va qipchoqlar tilida ko‘chma ma’noda kelib chiqish, nasl nasabni ifodalagan: *kökün kim* – asling kim, qaysi qabiladansan, demakdir (MK, II,328). Akademik Alibek Rustamov to‘g‘ri uqtirib o‘tganidek, *kök türük* birikmasidagi *kökni* “havo rang” deb tushunish keng tarqalgan, lekin “erkin” deb tushunish ham bor. Haqiqatda esa bu yerdagi *kök* “o‘zak, tomir” ma’nosidagi so‘z bo‘lib, *kök türükdan* murod turkiy xalqlarning o‘zagini tashkil qiluvchi o‘zgarmagan turklardir. Bugungi kunda o‘rganilayotgan so‘z *Ko‘kan, Ko‘kanoy, Ko‘ki* singari kishi ismlarining asos qismini tashkil etadi (O‘I,192).

Darhaqiqat, run yozuv yodgorliklarida qo‘llangan leksik birliklarni tahlil qilish ko‘hna so‘zlarning qo‘llanish doirasi, ma’no qo‘lamini aniqlash, qadimiy atamalarni tiklash barobarida bugungi globallashuv davrida chetdan kirib kelayotgan o‘zlashmalarning o‘zbekcha muqobillarini topishda katta o‘rin tutadi. Qolaversa, ko‘k turk yozuvi obidaları turkiy tillar tarixiy leksikologiyasini yaratishda, bu tillar uchun qadimda mushtarak bo‘lgan xususiyatlarni belgilashda, ularning keyingi taraqqiyot bosqichlarini yoritishda, uni chuqur ilmiy tahlil qilishda qimmatli manbadir.

Shartli qisqartmalar

DTS – Древнетюркский словарь. –Л.: Наука, 1969.

ANATIL – Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Т. I-IV. Э.Фозилов таҳрири остида. -Т.: Фан, 1983-85.

G – Сайфи Сарайи. Гулистан бит –турки // Фазылов Э. Староузбекский язык. Хорезмийские памятники XIVвека. I-II. –Т.: Фан, 1966-1971.

КТб – Алийбег Рустамий. Сайланма/2-жилд/Туркий тил махзани/ - Тошкент: Zilol buloq, 2022.

МК – Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк / Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М. Муталлибов. I-III. –Т.: Фан, 1960-1963.

O‘I – Бегматов Э. Ўзбек исмлари. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007.

O‘TIL – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I-V. -Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006-2008.

O‘XSHL – Ўзбек халқ шевалари луғати. – Тошкент: ФАН, 1971.

QR – Nasirud-din bin burhayud-din din Rabquz. Kisasul-Enbiya. II. Dizin. Aysu Ata. – Ankara, 1997.

SSTTN – Будагов Л. З. Сравнительный словарь турско-татарских наречий. Т. II-III. –Санктпетербург, 1869-1872.

Tafsir – Бороков А.К. Лексика среднеазиатского тefsира XII-XIII вв.- М.: Изд-во восточной лит-ры, 1963.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. –Т.: ФАН, 1983. –Б. 3.
2. Бартольд В.В. Сочинения. Т. II. Ч. I. –М., 1963. –С. 604; Баскаков А.Н. Тюркимы-социальная терминология в «Слове о полку Игореве». *Turkologica*. К 70 летию акад. А.Н. Кононова. –М., 1976. –С. 226.
3. Дадабоев Х., Хамидов З., Холманова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. –Т.: Фан, 2007. –Б. 34. Қаранг: Менгес К. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». –Л., 1979. –С. 110-111; Баскаков А.Н. Тюркизмы-социальная терминология в «Слове о полку Игореве». *Turkologica*. К 70 летию акад. А.Н. Кононова. –М., 1976. –С. 225; Немет Ю. К вопросу об аварях. –В кн. «*Turkologica*». –Л., 1976. –С. 299.
4. Содиков Қ. Туркий ёзма ёдгорликлар тили: адабий тилнинг юзага келиши ва тикланиши. –Т.: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 2006. – Б. 181. Қаранг: Ахатова М. Ўзбек тили тасаввуфий лексикасининг систем тадқиқи. филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. –Тошкент, 2021; Юсупова Ш. Диний матнларнинг лингвопрагматик тадқиқи. филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)...дисс. –Фарғона, 2021.
5. Рустамий А. Сайланма/2-жилд/ Туркий тил махзани/ - Тошкент: Zilol buloq, 2022. –Б.144.
6. Холманова З. “Бобурнома” – тил қомуси. –Тошкент: Akademnashr, 2021. – Б. 178.